

BP 09/04/2020.V.03

AMARI-COVID-19
APLIKASI MAWAS DIRI CORONAVIRUS DISEASE 2019

AMARI Covid-19 adalah hasil kerjasama UNPAD dan ITB

BUKU PANDUAN APLIKASI AMARI COVID - 19

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10
40132

Phone : 089681144333
Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

APLIKASI AMARI COVID 19

Aplikasi dapat diunduh melalui link berikut : <https://repository.pptik.id/>

Nama Aplikasi “AMARI COVID 19 1.0.0 Build.3.apk”

TAMPILAN APLIKASI

Ketika membuka aplikasi maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping yang menunjukkan nama aplikasi beserta logo ITB dan UNPAD.

REGISTRASI ①

Jika belum memiliki akun maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara tekan **“don't have an account?”** yang berada di bawah tombol SIGN IN.

Don't have an account ?

REGISTRASI ②

Setelahnya menlik **“don't have an account?”** maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, kemudian isi data diri anda.

REGISTRASI ③

Pengisian Registrasi :

Sintia Rahmawati

Lain Lain (Peneliti dll.)

Area

District

Jurusan

Email

No KTP/ NISN /NIP

Password

No Handphone

Upload KTP/ID Card

1. Tulis nama lengkap anda di dalam kolom “Name”.
2. Klik Opsi “Profesi” untuk memilih profesi anda.
3. Setelah menklik profesi maka akan muncul kolom lagi dibawahnya yaitu “Area”, “District” dan “Jurusan”.
4. Klik kolom “Area” untuk memilih area dimana anda bekerja.
5. Lalu Klik opsi “District”.
6. Dan yang terakhir klik opsi “Jurusan”.
7. Tulis e-mail anda di kolom “Email” yang nantinya digunakan untuk masuk kedalam akun anda.
8. Masukkan No.KTP/NISN atau NIP
9. Tulis password untuk masuk ke dalam akun.
10. Tulis Nomor Handphone atau Nomor Telepon.
11. Dan yang tahap terakhir yaitu foto KTP/ID Card anda

Sign Up

Sintia Rahmawati

Lain Lain (Peneliti dll.)

ITB

PUSAT

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi-9XL1N

sintiarahmawati@gmail.com

26361873

08782366639

08782366639

PUSAT

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi-9XL1N

sintiarahmawati@gmail.com

26361873

08782366639

08782366639

Saya Paham dan setuju dng isi EULA

Sign Up

REGISTRASI ④

Jika sudah terisi semua lalu klik “SIGN UP” untuk mendaftarkan akun anda.

SIGN IN ⑤

Jika sudah membuat akun kembali lagi ke halaman Sign In. Di halaman ini pengguna harus memasukkan e-mail beserta password sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya

Amari Covid 19

sintiarahmawati@gmail.com

08782366639

Login

Don't have an account ?

TAMPILAN APLIKASI ⑥

Gambar di samping adalah tampilan saat anda sudah masuk kedalam akun.

= Tombol berikut berfungsi untuk melihat Profile dan keluar dari akun.

= Mengisi Quistioner

= Tombol berikut berfungsi untuk melaporkan aktivitas

= Tombol berikut berfungsi untuk melaporkan kondisi kesehatan anda

LAPOR AKTIVITAS ⑦

Pilih tombol yang berada di kiri bawah layar handphone sesuai dengan kondisi anda sekarang, setelah dipilih maka akan muncul emoji sesuai dengan keterangan yang dipilih.

LAPOR AKTIVITAS ⑧

Saat akan melakukan laporan aktivitas klik tombol yang berada di pojok kanan bawah layar handphone. Lalu klik Kolom “Tap” untuk melakukan pengambilan gambar selfe/swafoto.

LAPOR AKTIVITAS ⑨

Jika sudah melakukan pengambilan foto pilih opsi dibawah yang menunjukan kondisi kesehatan anda dan tulis aktivitas anda dikolom “Today’s Activity” setelah itu klik “Report” untuk melaporkan aktivitas anda.

LAPOR AKTIVITAS 10

Setelah melapor aktivitas maka datanya akan muncul seperti gambar disamping. Data yang akan muncul adalah tanggal, jam dan keterangan yang sebelumnya sudah ditulis

QUESTIONER 11

Isi questioner degan cara klik tombol yang bertuliskan AM pada kanan atas layar handphone. Saat mengisi questioner isi dengan keadaan anda yang sebenar-benarnya.

AM

Questioner

1. Apakah anda memiliki salah satu dari gejala-gejala berikut:
 A. Demam (suhu badan 38 derajat Celsius atau lebih) ATAU
 B. Gangguan pernapasan baru / batuk baru yang terus menerus atau berulang kali

Yes
 No

2. Apakah Anda pernah melakukan kontak erat dengan:
 A. Pasien positif Covid19
 B. Orang dengan demam/gejala pernafasan yang baru kembali dari luar negeri/area transmisi lokal?

Yes
 No

3. Apakah hari ini anda terpaksa keluar rumah?

Yes
 No

dari rumah ke mini market untuk beli kebutuhan

Report

Message
 TIDAK PERLU MENGHUBUNGI FASILITAS KESEHATAN. Anda kemungkinan besar tidak memiliki gejala COVID-19. Walaupun demikian, tetap mawas diri, hindari keramaian, jaga diri dan keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat. Sebisa mungkin tetaplh tinggal di rumah. Gunakan Aplikasi ini setiap hari.

Done

3. Apakah hari ini anda terpaksa keluar rumah?

Yes
 No

Report

QUESTIONER 12

Isi pertanyaan sesuai dengan kondisi anda. Untuk kolom paling bawah akan muncul jika anda memilih “Ya” pada pertanyaan nomor 3. Kolom tersebut untuk menuliskan kemana anda pergi keluar dari rumah. Jika semua pertanyaan sudah terisi semua lalu klik “Report” untuk mengirimkan data tersebut. Dan akan muncul pesan untuk anda.

QUESTIONER 13

Jika sudah mengisi questioner maka hasilnya akan muncul di halaman histori

Amari Covid 19 AM

08-06-2020 11:56:41 AM
 #Q#1 No; 1a No; 2 No; 3 Yes: Dari rumah ke minimarket untuk membeli kebutuhan rumah
 Sintia Rahmawati

08-06-2020 10:46:59 AM
 #SayaSehat#menyelesaikan pekerjaan
 Sintia Rahmawati

08-06-2020 10:40:28 AM
 #SayaSehat
 Sintia Rahmawati

Amari Covid 19 app interface showing history entries with timestamps, user names, and status indicators.

Profile 14

Di dalam halaman “Profile” anda dapat melihat Nama, Nomor Telepon, email, Class dan juga bisa mengganti Password.

Ubah Password 15

Jika anda akan mengubah password klik “Change Password” lalu masukkan password yang lama dan masukkan password yang baru lalu klik “SAVE”

SIGN OUT 16

Setelah mengganti password anda harus keluar dari akun dengan cara klik "SIGN OUT" untuk keluar dari akun anda

